

11. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: монографія / Л.Г. Шемаєва, К.С. Безгін та ін. Харків: ХНЕУ, 2011. 240 с.

12. Хаєт Г.Л., Єськов О.Л. Корпоративна культура: монографія. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 403 с.

13. Hall E.T. Beyond Culture. Anchor Books, 1989. 298 p.

References

1. Bila I.S., Nasikan N.I. Korporatyvna kul'tura yak skladnyk sotsial'noyi vidpovidvl'nosti biznesu. Skhidna yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya. 2018. Vyp. 5 (16). S. 106–109.

2. Josef Wieland, Roland Steinmeyer, Stephan Gröninger, Handbuch Compliance-Management. Konzeptionelle Grundlagen, praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen. Erich Schmidt Verlag, 2015. P. 44–47.

3. Zelich V.V. Rol' ta mistse korporatyvnoyi kul'tury ta yiyi vplyv na rozvytok pidpryyemstva Infrastruktura rynku. 2017. Vyp. 6. S. 21–25.

4. Kytsak T.H. Innovatsiyni napryamy rozvytku korporatyvnoyi kul'tury na vitchyznyanykh pidpryyemstvakh. Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. 2014. No 1. S. 171–177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttt_2014_1_27.

5. Latyfundysty 2021. TOP 20 samykh velykykh ah-rokholdynhiv Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: <https://brandstory.com.ua/rejtingi/top-20>

6. Mukha S. V. Modern Ukrainian Corporate Culture and Transformation of Business Process. БІЗНЕСІНФОРМ No 5 '2019 С.204–208. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-5_0-pages-204_209.pdf

7. Naden C. Новый стандарт управления соответствием делает всех победителями

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso.org/ru/news/ref2656.html>

8. Pal'tsun I.M. Sompliance-polityka yak skladova korporatyvnoyi kul'tury pidpryyemstva. Torhivlya i rynek Ukrainy. 2013. Vyp. 35. S. 134–141.

9. Stefan Behringer. Compliance kompakt. Best Practice in Compliance-Management. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2010. 317p.

10. Trompenaars F., Khämpden-Terner Ch. Chetyre tyra korporatyvnoyi kul'tury / Per. s anhl. Mynsk. Popurry, 2012. 528 s.

11. Upravlinnya yakistyu biznes-protsesiv na pidpryyemstvi: monohrafiya / L.H. Shemayeva, K.S. Bezhin ta in. Kharkiv. KhNEU, 2011. 240 s.

12. Khayet H.L., Yes'kov O.L. Korporatyvna kul'tura: monohrafiya. Kyiv: Tsentr navchal'noyi literatury, 2003. 403 s.

13. Hall E.T. Beyond Culture. Anchor Books, 1989. 298 p.

Дані про автора

Басюк Тетяна Петрівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій
e-mail: basuk@ukr.net

Данные об авторе

Басюк Татьяна Петровна,

к.э.н., доцент кафедры экономики и права Национального университета пищевых технологий
e-mail: basuk@ukr.net

Data about the author

Tetyana Basiuk,

PhD in Economics Associate Professor of Economics and Law, National University of Food Technologies
e-mail: basuk@ukr.net

УДК 330.3

ДЗЮБА М.О., ГОНЧАР Л.В.,
ГОЛОВКО С.О., ШНУРКО А.М.

Специфіка розвитку аутсорсингу в умовах інноваційної економіки

Актуальність теми дослідження. Формування економіки заснованої на інноваціях та знаннях актуалізує проблематику розвитку аутсорсингу, з використанням якого можливо впроваджувати у виробництво та сферу послуг новітні технології та методики з мінімальними витратами. Питання розвитку аутсорсингу в умовах інноваційної економіки потребує більш глибокого вивчення з урахуванням тенденцій сьогодення.

Постановка проблеми. Глобальна конкуренція змушує компанії постійно вдосконалювати свої

бізнес–процеси за допомогою інновацій. Однак інновації можуть бути дорогими, і важко знайти кваліфіковану робочу силу та нові ідеї. У результаті багато підприємств вважають за краще передавати інновації на аутсорсинг, а не розробляти їх з нуля. Аутсорсинг є ідеальним управлінським рішенням для суб'єктів підприємницької діяльності, які хочуть зберегти контроль над виробничою діяльністю або проектом. За рахунок аутсорсингу відбуваються поліпшення обслуговування бізнес–процесів, розширення комунікацій з посередниками, збільшення якості підготовки фахівців для потреб конкретного бізнесу, розширення контролю над робочим процесом.

Постановка мети і завдань дослідження – проаналізувати питання використання аутсорсингу в умовах формування економіки заснованої на інноваціях.

Метод або методологія дослідження. В статті використано метод абстрагування; систематизації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Швидкі темпи інновацій у світі технологій не припиняються. Новаторські ідеї, що використовують штучний інтелект, мобільні пристрої та інші геніальні технологічні досягнення, допомагають розпочати новий бізнес або допомагають існуючим компаніям запускати нові цифрові підприємства. У такому випадку аутсорсинг може стати дієвим інструментом розвитку бізнесу в умовах турбулентності зовнішнього середовища.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження будуть корисними для державних діячів та суб'єктів підприємницької діяльності, які прагнуть забезпечувати інноваційний розвиток держави з використанням аутсорсингу.

Висновки за статтею. Розглянуто сутність аутсорсингу та актуалізовано питання необхідності його реалізації у практичній діяльності суб'єктів підприємництва. Узагальнено переваги та недоліки використання аутсорсингу підприємствами. Запропоновано умови розвитку аутсорсингу в інноваційній економіці.

Ключові слова: аутсорсинг, інновації, управлінське рішення, постачальник.

ДЗЮБА Н.А., ГОНЧАР Л.В.,
ГОЛОВКО С.А., ШНУРКО А.Н.,

Специфика развития аутсорсинга в условиях инновационной экономики

Актуальность темы исследования. Формирование экономики, основанной на инновациях и знаниях, актуализирует проблематику развития аутсорсинга, с использованием которого можно внедрять в производство и сферу услуг новейшие технологии и методики с минимальными затратами. Вопрос развития аутсорсинга в условиях инновационной экономики требует более глубокого изучения с учетом сегодняшних тенденций.

Постановка проблемы. Глобальная конкуренция заставляет компании постоянно совершенствовать свои бизнес–процессы с помощью инноваций. Однако инновации могут быть дорогими и трудно найти квалифицированную рабочую силу и новые идеи. В результате многие предприятия предпочитают передавать инновации на аутсорсинг, а не разрабатывать их с нуля. Аутсорсинг является идеальным управленческим решением для субъектов предпринимательской деятельности, желающих сохранить контроль над производственной деятельностью или проектом. За счет аутсорсинга происходит улучшение обслуживания бизнес–процессов, расширение коммуникаций с посредниками, увеличение качества подготовки специалистов для нужд конкретного бизнеса, расширение контроля над рабочим процессом.

Постановка целей и задач исследования – проанализировать вопросы использования аутсорсинга в условиях формирования экономики, основанной на инновациях.

Метод или методология исследования. В статье использован метод абстрагирования; систематизации и теоретического обобщения; способ логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Быстрые темпы инноваций в мире технологий не прекращаются. Новаторские идеи, использующие искусственный

интеллект, мобильные устройства и другие гениальные технологические достижения, помогают начать новый бизнес или помогают существующим компаниям запускать новые цифровые предприятия. В этом случае аутсорсинг может стать действенным инструментом развития бизнеса в условиях турбулентности внешней среды.

Область применения результатов. Результаты исследования будут полезны для государственных деятелей и субъектов предпринимательской деятельности, стремящихся обеспечивать инновационное развитие государства с использованием аутсорсинга.

Выводы по статье. Рассмотрена сущность аутсорсинга и актуализирован вопрос необходимости его реализации в практической деятельности субъектов предпринимательства. Обобщены преимущества и недостатки использования аутсорсинга предприятиями. Предложены условия развития аутсорсинга в инновационной экономике.

Ключевые слова: аутсорсинг, инновации, управленческое решение, поставщик.

DZIUBA M.O., HONCHAR L.V.,
HOLOVKO S.O., SHNURKO A.M.

Specifics of outsourcing development in the innovative economy

Relevance of the research topic. The formation of an economy based on innovation and knowledge raises the issue of outsourcing, with the use of which it is possible to implement the latest technologies and techniques in the production and service sector with minimal costs. The issue of outsourcing in an innovative economy needs more in-depth study, taking into account current trends.

Formulation of the problem. Global competition forces companies to constantly improve their business processes through innovation. However, innovation can be expensive, and it is difficult to find a skilled workforce and new ideas. As a result, many companies prefer to outsource innovation rather than develop it from scratch. Outsourcing is an ideal management solution for businesses that want to maintain control over a production activity or project. Outsourcing improves business process services, expands communications with intermediaries, increases the quality of training for the needs of a particular business, expands control over the work process.

Setting the purpose and objectives of the study – to analyze the use of outsourcing in the formation of an economy based on innovation.

Research method or methodology. The article uses the method of abstraction; systematization and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). The rapid pace of innovation in the world of technology does not stop. Innovative ideas that use artificial intelligence, mobile devices and other ingenious technological advances help start new businesses or help existing companies start new digital businesses. In this case, outsourcing can be an effective tool for business development in a turbulent environment.

Field of application of results. The results of the study will be useful for government officials and business entities seeking to ensure the innovative development of the state through outsourcing.

Conclusions on the article. The essence of outsourcing is considered and the issue of the need for its implementation in the practice of business entities is updated. The advantages and disadvantages of using outsourcing by enterprises are summarized. Conditions for the development of outsourcing in the innovation economy are proposed.

Key words: outsourcing, innovations, management decision, supplier.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Аутсорсинг – це термін, який широко використовується для опису практич-

но будь-якої корпоративної діяльності, де відбувається передача підприємством, організацією або установою непрофільних функцій стороннім стейкхолдерами ринку. Аутсорсинг дозволяє

більше економити внутрішні ресурси підприємства. Компанії часто вигідніше передати окремий напрямок діяльності спеціалісту з аутсорсингу, ніж виконувати функції з виробництва самостійно. Існує потреба розвитку аутсорсингу в інноваційній економіці за умов сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Формування економіки заснованої на знаннях та інноваціях аналізували у своїх працях відомі вчені [1–8]. Окремі з них акцентувала увагу на необхідності розвитку аутсорсингу та його активній реалізації в ринковій економіці усіма стейкхолдерами [1; 7]. Одночасно турбулентність зовнішнього середовища, несприятливі кон'юнктурні зміни вимагають безперервного розгляду проблематики аутсорсингу з урахуванням поточних тенденцій ринку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – проаналізувати питання використання аутсорсингу в умовах формування економіки заснованої на інноваціях.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аутсорсинг – явище не нове в ринковій економіці. Компанії рекламували свої послуги з аутсорсингу з часу існування самої реклами (з 1880-х років). Фінансові послуги, факторинг, лізинг, аутсорсинг також розповсюджувалися зовнішніми постачальниками протягом багатьох років. Але останніми роками популярність аутсорсингу зросла надзвичайно швидко. Для прикладу, у США до аутсорсингу було залучено у 1946 році 20% компаній, через 76 років ця частка зросла втричі до 60%. Значна частина припадала на аутсорсинг ІТ-функцій. Пізніше відбувалося розповсюдження аутсорсингу у логістиці, фінансах, маркетингу тощо. Банки, наприклад, почали передавати на аутсорсинг обробку фінансових даних, стосовно кредитів, іпотек, цінних паперів тощо. Економія від таких дій може бути високою. Для прикладу, вирішивши передати на аутсорсинг позикову діяльність, один британський банк знизив середню вартість обробки інформації більше ніж на 75%. В автомобільній промисловості на початку 1990-х років фірми з найбільшими прибутками такі як: Toyota, Honda і Chrysler, також були найбільшими споживачами аутсорсингу. З часом характер контрактів на аутсорсинг змінився. Зокрема пряма угода між покупцем і постачальником, за-

мінилася на партнерську угоду. Деякі фірми були такі захоплені ідеєю аутсорсингу, що не залишили собі жодної функції. Американська компанія під назвою Monorail Computers передала на аутсорсинг виготовлення своїх комп'ютерів, а також замовлення, доставку та усі фінансові розрахунки. Внутрішніми силами підприємства розроблявся лише дизайн [1; 2; 7].

Менеджери підприємств обираючи передачу бізнес-процесів на умовах аутсорсингу керуються різними причинами. Вони обумовлюються в залежності від типу, життєвого циклу та розміру підприємства, ринкових сил та економічних умов. Як приклад, стартап-компаніям, які втілюють інноваційні ідеї, часто потрібно передавати на аутсорсинг функції бек-офісу (операційно-облікового підрозділу з управління активами та пасивами), фронт-офісу (підрозділу по роботі з клієнтами або постачальниками), оскільки вони не мають ресурсів для формування персоналу та допоміжних функцій для їх внутрішньої підготовки.

З іншого боку, підприємство з досить тривалим життєвим циклом може ухвалити управлінське рішення з передачі окремих функцій аудиту, які воно виконувала самостійно. При цьому керівництво підприємства може виходити з тих міркувань, що сторонній постачальник послуг може працювати якісніше та за меншою ціною виконувати аудит.

Фахівці з менеджменту радять управлінцям підприємств ретельно відокремлювати функції, які можна передати на аутсорсинг. У разі визначення таких функцій, глибоко досліджувати переваги з виконання цих завдань аутсорсинговим постачальником. В процесі прийняття позитивного управлінського рішення, підприємство має визначити не лише найкращих аутсорсингових постачальників, але й реально оцінити обсяг та складність перенесення роботи з внутрішнього до зовнішнього виконавця. З цією метою існує потреба управління змінами виробничого циклу, оскільки перехід до стороннього постачальника трансформує процеси та існуючі управлінські рішення.

Розвиток аутсорсингу в умовах інноваційної економіки характеризується як інноваційний аутсорсинг. Інноваційний аутсорсинг дає змогу займати більше місця на ринку та виділитися серед конкурентів, маючи при цьому мінімальний ризик, низьку витратність та доступність для підприємств малого та великого бізнесу. Впровадження нових ідей та процесів має вирішальне значення

для бізнесу, щоб зберегти місце на постійно конкурентному ринку та поступово підвищити свою прибутковість. Дослідження показують, що ефективні підприємства використовують поєднання внутрішніх інновацій та інноваційного аутсорсингу, щоб розвиватися та процвітати на ринку.

Внутрішні інновації, які також відомі як закриті інновації, відносяться до розробки нового продукту або інновації самою компанією. Це більш традиційний спосіб генерувати ідеї та впроваджувати розробки або маркетинг продукту, коли інноваційний процес відбувається виключно всередині компанії, не покладаючись на зовнішні джерела. Оскільки інновації реалізуються в чітко визначених межах компанії, технології, знання, процеси та інтелектуальна власність залишаються під внутрішнім контролем бізнесу. У разі закритих інновацій підприємства, як правило, вкладають багато грошей у внутрішні дослідження та розробки, щоб створити свій інноваційний ресурс. У такому випадку відділ досліджень і розробок повинен бути в змозі розробити значні технологічні винаходи і запропонувати рішення бізнес-завдань. В результаті інноваційний процес характеризується замкнутою системою з фіксованими внутрішніми дослідженнями та розробками. Робота з використанням закритих інновацій може бути важкою, тому підприємствам важливо наймати висококваліфікованих працівників, які найкраще підходять для цієї роботи. Внутрішні інновації також вимагають навиків роботи з новими та унікальними технологіями або рішеннями, тому для бізнесу важливо захищати свою інтелектуальну власність. З іншого боку, інноваційний аутсорсинг, також функціонує за рахунок відкритих інновацій. Це означає, що стейкхолдер за межами компанії надає нову послугу. Бізнес відкриває інноваційний процес для зовнішнього середовища поза межами компанії.

Інноваційний аутсорсинг успішно використовують компанії усього світу. Мотивація до аутсорсингу інновацій варіюється в кожному конкретному випадку, але є й чіткі тенденції. Фармацевтичні компанії використовують аутсорсинг, щоб підтримувати об'єктивність і швидше збирати дані. Автомобільні компанії – для розробки технологій, що користуються попитом. Медичній галузі аутсорсинг надає отримання даних по спеціалізованій експертизі та моніторингу ринкових сегментів.

Успішний аутсорсинг дає багато переваг. Але майже чверть усіх аутсорсингових зв'язків зазнають

невдачі протягом двох років. Половина – неуспішні протягом п'яти років. Одна з найбільших проблем неефективного аутсорсингу – відсутність оптимальних критеріїв відбору постачальників ресурсу. Існує низка вимог, яким необхідно слідувати з метою підготовки до процесу вибору постачальника:

- чітке визначення потреб бізнесу. Відповідь на питання: яку проблему слід вирішити, передаючи її аутсорсинг? Яким чином оцінювати ефективність від аутсорсингу, щоб розуміти, чи відповідає він потребам бізнесу?

- визначення критеріїв яким повинна відповідати послуга надана стороннім стейкхолдером: технічних, управлінських, фінансових чи інших;

- організація управлінської команди, чіткий розподіл ролей, добір відповідальних за оцінку постачальників, а також за процес прийняття остаточного рішення;

- створення системи показників та розробка письмового методу оцінки та рейтингу учасників;

- визначення головної місії та цілей бізнесу, розрахунок бюджету і термінів для інвестицій;

- пошук постачальників з високими професійними та технічними знаннями. Різні постачальники мають різні сфери знань. Тому доцільно знайти постачальника, який має досвід розробки технологій у привабливому секторі, або знайти постачальника, який уже розробив подібні технології.

Одночасно с перевагами, аутсорсингу властиві недоліки:

- низький рівень накопичення власного досвіду розробки інноваційного продукту. Незважаючи на те, що внутрішній розвиток технологій всередині підприємства є ресурсовитратним, підприємства можуть отримати безцінний досвід і ноу-хау в кінці процесу. У разі запозичення послуги аутсорсингу внутрішні та зовнішні стейкхолдери обмінюються ідеями та навчають один одного. Проте такий обмін не може зрівнятися з повністю внутрішнім досвідом, які б отримало підприємство розробляючи інноваційний продукт без залучення зовнішнього стейкхолдера;

- висока ймовірність витоку інформації. Якщо підприємство розробляє власний технологічний продукт самостійно, конкурентам важче його скопіювати. Однак у випадку аутсорсингу стороння компанія може розробити подібний інноваційний продукт для інших компаній-конкурентів;

- низький рівень контролю за постачальниками послуги. У порівнянні з проектами, які роз-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

робляються всередині підприємства, внутрішній контроль над проектами, що передаються на аутсорсинг, як правило, нижчий;

- небезпека втрати даних. У разі обміну підприємства з третіми сторонами, збільшується ризик порушення або витоку конфіденційних для підприємства даних;
- збільшення бюрократії. Деякі інноваційні операції вимагають наявності додаткових дозволів від органів державної влади або сторонніх компаній, що створює додаткові перепони для підприємства;

• поглинання. Зазвичай це відбувається з великими аутсорсинговими компаніями. Підприємства, які надають свою технологію третім особам, можуть зіткнутися з проблемами, коли їх придбає більша компанія, що потім їх поглине.

Уникнути цих ризиків можливо за допомогою правильного стратегічного планування.

Аутсорсинг є джерелом навичок і послуг для багатьох компаній. Проте взаємозв'язок між аутсорсингом та інноваціями залежить від певного набору навичок та типу інновацій, які впроваджують

Умови розвитку аутсорсингу в інноваційній економіці

Джерело: розроблено авторами

компанії. Передача інновацій на аутсорсинг спеціалістам – це величезна перевага для формування принципово нового продукту, а також забезпечення його успіху на ринку з метою задоволення клієнтів. Аутсорсинг дозволяє підприємствам бути більш конкурентоспроможними на ринку.

Висновки

Таким чином, специфіка розвитку аутсорсингу в умовах інноваційної економіки, за нашим баченням, полягає у сукупності управлінських дій, які допомагають підприємству на вигідних умовах залучати сторонніх фахівців до виконання відокремлених функцій з метою найефективнішого використання внутрішніх ресурсів підприємства, що дозволяє у перспективі отримати прибуток. У свою чергу, отримання прибутків дозволяє планувати та розподіляти діяльність підприємства таким чином, щоб забезпечити його інноваційну діяльність. Накопичення критичної маси інноваційно активних підприємств дозволить підвищити інноваційність національної економіки у цілому та забезпечити сталий розвиток території.

Список використаних джерел

1. Поліщук І. Р., Лайчук С. М. Застосування бухгалтерського аутсорсингу як бізнес-стратегії підприємства в умовах пандемії. *Економіка, управління та адміністрування*. 2022. № 1 (99). С. 57–61.

2. Орлова–Курилова О. В. Теоретико–методичні аспекти управління персоналом інноваційного підприємства. *Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Економічні науки*. 2016. № 19 (2). С. 86–91.

3. Орлова–Курилова О. В. Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2016. № 4 (1). С. 75–79.

4. Новак Н. П. Фінансовий менеджмент та податкове адміністрування соціально–економічного розвитку територіальних громад. *Економіка та держава*. 2022. № 2. С. 15–18.

5. Орлова–Курилова О. В. Детермінанти інноваційної діяльності в умовах системної кризи. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»*. 2017. № 25 (1). С. 186–189.

6. Орлова–Курилова О. В. Пріоритети інноваційної політики в контексті сталого соціально–економічного розвитку. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2017. № 5. С. 166–169.

7. Легенчук, С. Ф., Жиглей, І. В. Звітність з трансфертного ціноутворення в умовах аутсорсингу: організаційні та поведінкові аспекти. *Економіка, управління та адміністрування*. 2022. № 1 (99). С. 62–68.

8. Орлова–Курилова О. В. Умови формування інноваційної моделі економічного розвитку економіки України. *Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія «Економічні науки»*. 2017. № 81 (19). С. 93–97.

9. Орлова–Курилова О. В. Сучасні методи оцінювання інноваційного потенціалу. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2018. № 4. С. 143–146.

References

1. Polishchuk, I. R., Laychuk, S. M. (2022). The scheduling of accounting outsourcing as a business strategy of entrepreneurship in the minds of the pandemic. *Ekonomika, upravlinnya ta administruvannya [Economy, management and administration]*, 1 (99), 57–61.

2. Orlova–Kurilova, O. V. (2016). Theoretical and methodological aspects of personnel management in innovative business. *Naukovyy visnyk Kherson's'koho derzhavnoho universytetu Seriya: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of the Kherson State University Series: Economic Sciences]*, 19 (2), 86–91.

3. Orlova–Kurilova O. V. (2016). Venture capital as a necessary source of financing for innovative activity. *Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences]*, 4 (1), 75–79.

4. Novak, N. P. (2022). Financial Management and Tax Administration of socio–economic development of territorial communities. *Ekonomika ta derzhava [Economy and state]*, 2, 15–18.

5. Orlova–Kurilova, O. V. (2017). Determinants of innovative activity in the minds of a systemic crisis. *Naukovyy visnyk Kherson's'koho derzhavnoho universytetu Seriya: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of the Kherson State University Series: Economic Sciences]*, 25 (1), 186–189.

6. Orlova–Kurilova, O. V. (2017). Priorities of innovation policy in the context of the current social and economic development. *Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences]*, 5, 166–169.

7. Legenchuk, S. F., Zhigley, I. V. (2022). Significance of transfer pricing in the minds of outsourcing: organizational and behavioral aspects. *Ekonomika, upravlinnya ta*

administruvannya [Economy, management and administration], 1 (99), 62–68.

8. Orlova–Kurilova, O. V. (2017). Mind the formation of an innovative model of the economic development of the Ukrainian economy. *Naukovyy visnykh L'vivskoho natsional'noho universytetu veterinaryarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy im. S. Z. Hzhys'koho. Seriya «Ekonomiczni nauky»* [Scientific Spring Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after. S. Z. Gzhitsky. Series «Economic sciences»], 81 (19), 93–97.

9. Orlova–Kurilova O. V. (2018). Modern methods of assessing innovation potential. *Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky* [Bulletin of Khmel'nitsky National University. Economic sciences], 4, 143–146.

Дані про авторів

Дзюба Микола Олексійович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна
e-mail: mega_160464@ukr.net

Гончар Любов Вікторівна,

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов'янськ, Україна
e-mail: lubov.v.gonchar@gmail.com

Головко Світлана Олександрівна,

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ, Україна
e-mail: pochta-77@meta.ua

Шнурко Антоніна Миколаївна,

старший викладач кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ, Україна
e-mail: shnurko.a@ukr.net

Данные об авторах

Дзюба Николай Алексеевич,

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, права, статистики и экономического анализа, Луганский национальный аграрный университет, г. Старобельск, Украина

Гончар Любовь Викторовна,

доктор педагогических наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита, ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет», г. Славянск, Украина

Головко Светлана Александровна,

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры учета и аудита, ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» г. Славянск, Украина

Шнурко Антонина Николаевна,

старший преподаватель кафедры учета и аудита, ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» г. Славянск, Украина

Data about the authors

Mykola Dziuba,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Law, Statistics, and Economic Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

Liubov Honchar,

Dr. Sc. (Pedagogy), Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, Donbass State Teachers Training University, Slavyansk, Ukraine

Svitlana Holovko,

PhD (Pedagogy), Senior Lecturer of the Department of Accounting and Auditing, Donbass State Teachers Training University, Slavyansk, Ukraine

Antonina Shnurko,

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Auditing, Donbass State Teachers Training University, Slavyansk, Ukraine

УДК 330.3:332.02:334.02:338.2

СНІТКО Є.О., СКРИПНИК В.В.,
ВАРАКСІНА О.В., ІЦЕЙКІН Т.Є.

Порівняльний підхід оцінки інноваційного агробізнесу в умовах управління змінами та реалізації політики діджиталізації суспільства

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання застосування порівняльного підходу оцінки інноваційного агробізнесу в умовах управління змінами та реалізації політики діджиталізації суспільства обумовлюється відсутністю єдиного алгоритму та моделі даного процесу.

Постановка проблеми. Порівняльний підхід до оцінки інноваційного агробізнесу багато в чому